

Rapport d'activité

2020

2025

Service
commun
de la
documentation

2025 a été une année charnière, qui a marqué l'ouverture d'une période de transitions pour les bibliothèques du Service commun de documentation (SCD). La Grande BU et les bibliothèques d'UFR du réseau du SCD ont engagé ou poursuivi leur transformation avec exigence, lucidité et détermination. Année d'engagement collectif, elle s'est ouverte sur l'organisation et l'accueil d'un événement national liant pédagogie, maîtrise de l'information et services documentaires : les Journées nationales des formateurs (JNF), et s'est conclue sur une période de préparation de renouvellement du système d'informatique documentaire pour les années à venir.

La relance des Plans de développement des collections a permis de redéfinir un cadre cohérent pour les acquisitions, la conservation et la sortie de collections. Ce travail de long terme s'inscrit dans une logique de gestion collective renforcée, fondée sur la coopération, la rationalisation et la valorisation des ressources.

Parallèlement, une réflexion de fond a été engagée sur les espaces, afin d'en améliorer la lisibilité, la fluidité et l'adéquation aux pratiques de la vie étudiante. Ces évolutions traduisent une attention constante portée à l'expérience des usagers et à la qualité des conditions de travail des équipes.

L'année a également vu la modernisation des pratiques professionnelles, portée par une dynamique soutenue de formation continue, de transmission interne et de coopération avec les partenaires académiques, culturels et de la vie étudiante.

Côté Recherche, 2025 a été marqué par le déploiement d'efforts liés à la campagne de l'HCERES et à la structuration de services dédiés, le développement de compétences sur le modèle de libre accès « Diamant » et la valorisation des thèses et HDR.

Une préparation essentielle pour relever les défis de diffusion et de rayonnement scientifique de l'établissement.

Sur le plan culturel, la programmation a fait dialoguer les savoirs (littérature, cinéma, sciences, arts) autour de questions sociétales comme les discriminations ou la prison. Diversifiée dans ses formats, innovante avec les bars à Podcasts et attentive aux grandes questions contemporaines, les bibliothèques d'UFR aussi bien que la grande BU se sont inscrites de manière durable au cœur de la vie de campus.

Enfin, 2025 aura permis de préparer une transformation structurante : la mise en production, à partir de 2026, d'un nouveau système d'information documentaire. Ce projet, discret pour les usagers mais fondamental pour les équipes, s'inscrit dans une dynamique de simplification, de clarification et d'adaptation durable aux enjeux du numérique.

Les bibliothèques demeurent des repères solides pour la communauté universitaire, tout en se renouvelant pour mieux répondre aux défis à venir. Les bibliothèques poursuivent une trajectoire essentielle pour tous et pour chacun : renforcer à la fois l'ancrage dans le campus et l'ouverture sur le monde.

À bientôt à la bibliothèque !

Cécile Swiatek

Directrice du service commun de la documentation de l'université Paris Nanterre

<https://orcid.org/0000-0003-1066-4559>

LES CHIFFRES CLÉS DU RÉSEAU EN 2025

1 BU ouverte
6 jours/7,
65h30/semaine,
263 jours/an

**Le
Pixel**

14 bibliothèques d'UFR
dont 4 intégrées sur les
4 campus

Les moyens de la BU et des bib. intégrées

Budget
1 431 073 euros

dont + **70%** de dépense
pour la documentation
42 euros / étudiant-e (33 976)

97
agent-es

48 moniteur-trices
étudiant-es

Les collections

Environ **619 107**
ouvrages, **11 100**
documents achetés
en 2025

119 bases
de données
signalées

57 939 revues en ligne
425 abonnements à
des revues

15 319 films
et documentaires

10 822 thèses dont
2 786 en ligne

112 768
ebooks

Les services et les usages

1 017 159 entrées
dans l'ensemble
des bibliothèques

10 000 m²

2 335
places
de travail

34 salles
de travail
en groupe

78 419
prêts de
document

1 241 prêts de
matériel informatique
86 ordinateurs fixes

3 867 830
téléchargements
de documents
numériques

4 459 usagers formés
aux compétences
numériques et
informationnelles

plus de **8 425**
abonné-es

135 225 pages
vues sur le site web :
bu.parisnanterre.fr

**Une programmation culturelle riche
et diversifiée**

- **9** expositions
- **91** ateliers et manifestations culturelles

1 ESPACES & PUBLICS P.5

Les journées nationales des formateurs p.5

Des espaces toujours améliorés p.6

— La galerie Edouard Albert p. 6

— Les espaces d'accueil Nord et Est p. 6

— Les cabines acoustiques p. 7

— Réaménagement de la salle de sciences sociales p. 8

— Le projet « Aile Ouest » démarre p. 8

Les Publics p.9

— Fréquentation p.9

— Inscriptions p.9

— Les lecteurs actifs et les usages des collections p.9

2 SERVICES P.11

Le nouveau service de prêt de jeux p.12

Développement de l'offre de prêt de matériels informatiques p.12

Action culturelle p.12

Formation des usagers p.14

— Les journées nationales des formateurs p. 14

— Actualités du service p. 14

Accompagnement à la recherche p.16

— Les thèses et mémoires p.16

— Administration et alimentation du portail HAL de l'université p.16

— Publications p.16

— Données p.18

— Réseaux et science ouverte p.18

La communication p. 18

— Stratégie du SCD p.18

— Communication interne p.18

— Communication en direction des publics p.18

3 COLLECTIONS P.20

La réinformatisation : c'est parti ! p.20

Retour des collections de la BUFR Concours administratifs sur le campus Nanterre p.22

Mise à jour des plans de développement de collections p.22

Transfert du 6e étage des magasins de la tour à la Contemporaine p.22

POUR POURSUIVRE p.30

4 MOYENS P.24

Personnels p. 25

— Effectifs p.25

— La formation continue du personnel p.26

Le budget p. 28

ESPACES & PUBLICS

Des espaces toujours améliorés

La galerie Édouard Albert

La grande BU ne disposait pas jusqu'ici d'un espace identifié et aménagé pour présenter des expositions dans de bonnes conditions. Le couloir situé entre l'accueil Est et l'escalier paraissait le lieu le plus approprié, car passage vers le Pixel, mais il était mal éclairé et défraîchi. Des expositions avaient été accueillies sous forme de kakemonos en roll-up mais il était difficile de suspendre des cadres car le système d'accrochage n'était pas adapté.

Le service d'action culturelle et le service technique ont travaillé de concert pour créer un espace agréable et adapté aux différents types d'accrochage. Dans un premier temps, grâce à un financement CVEC, l'éclairage a été complètement repensé avec 4 rampes munies de petits spots orientables. Puis la galerie a été repeinte en blanc, les plinthes et montants soulignés en rouge. Des cimaises ont été reposées avec un nouveau système permettant de présenter les cadres ou les panneaux bien à plat. Enfin un ensemble de cadres homogènes a été acquis pour optimiser l'occupation des murs.

L'exposition inaugurale s'est inscrite dans le cadre de l'année France-Brésil avec une présentation des photographies de Jean-Pierre Blay, historien et maître de conférences de l'UPN, sur l'architecture de la ville de Brasilia.

Les espaces d'accueil Nord et Est

Dans le prolongement des années précédentes, la réflexion s'est poursuivie sur l'amélioration des espaces d'accueil aux rez-de-chaussée des ailes Nord et Est, tant pour les usagers que pour les personnels, l'objectif étant d'offrir à la fois des services courants semblables (automate de prêt, copieurs, renseignements) et de donner une identité propre à chacun d'entre eux. En janvier 2025, un groupe d'étudiants de master de l'IUT de Saint-Cloud, dans le cadre d'un projet tutoré, a soutenu son rapport sur « l'espace actualité » : leurs conclusions ont alimenté le débat, notamment la préconisation de déplacer au Nord l'espace Presse existant à l'accueil Est pour y créer l'espace actualité, avec une valorisation de la Recherche s'étendant dans la galerie Nord. C'est également à cette date qu'ont été livrés les 4 canapés commandés fin 2024 sur budget CVEC : 2 ont été installés à l'accueil Nord, 1 à l'accueil Est et le dernier dans le couloir des Lettres.

Le transfert de l'espace presse acté, il induisait celui du fonds Vie étudiante récemment créé à sa place, dans l'accueil Est. Parallèlement l'idée de donner une meilleure visibilité au fonds « Métiers-concours » avait émergé avec l'apport des collections de la BUFR Concours administratifs, le rapprochement avec le SCUIO (Service Accompagnement Parcours Insertion - API) et la fonction de « relais d'information » créée pour les étudiants mentors. La coloration de l'accueil Est serait donc « action culturelle et vie de campus » (ACVE) : fonds Vie étudiante et fonds Métiers-concours se répondant, prêt d'objets en commençant par les jeux, point d'accueil mobile avec les pôles SAIVE et SCUIO d'API et enfin galerie d'exposition, permettant notamment de mettre en valeur les travaux d'étudiants.

Galerie Edouard Albert

Affiche de l'exposition « Brasilia »

Une fois le projet défini, un groupe de travail s'est constitué pour lui donner corps : déplacement de la salle adaptée à l'entrée de la salle de droit, déplacements de l'automate, du copieur, du plan numérique, financement CVEC pour le nouveau mobilier du fonds Métiers concours et pour la création du fonds de jeux. Les travaux ont dû attendre la fermeture de la BU pour les congés de fin d'année et le nouvel espace s'est concrétisé fin janvier 2026 avec la livraison du mobilier commandé et l'installation des collections.

Accueil EST

Accueil Nord

Les cabines acoustiques

La grande BU s'est dotée d'une quinzaine de salles de travail en groupe entre la rénovation de la salle de droit en 2015 et l'ouverture du Pixel en 2021. Au regard des besoins potentiels des 35000 étudiants inscrits à Nanterre, cela reste très insuffisant et cela a poussé au choix d'un système de réservation assorti d'un quota par étudiant pour permettre au plus grand nombre possible d'y accéder. Afin d'augmenter le nombre de places disponibles sans engager d'importants travaux, un marché a été passé en 2024 pour acquérir des « cabines acoustiques » insonorisées et ventilées, le seul prérequis étant une prise électrique ; 5 cabines de 4 places ont été livrées en mars 2025 et installées dans les circulations de l'étage (couloir des Lettres et de l'administration) ainsi que dans la salle d'économie. Sans réservation, elles ont immédiatement été plébiscitées par les étudiants et sont occupées dès l'ouverture à 8h30. La bibliothèque prévoit d'en acquérir davantage pour répondre aux besoins et contourner la difficulté induite par le bâtiment pour créer ce type de salle.

Cabines acoustiques dans le couloir de l'administration

Réaménagement de la Salle de sciences sociales

Dans le projet d'origine de création du Pixel, l'aménagement réalisé au rez-de-chaussée devait s'étendre à terme au 1er étage de l'aile Sud. Cette salle a donc bénéficié d'une rénovation thermique et acoustique identique à celle du Pixel mais a été réinstallée dans une configuration « provisoire ». Elle contenait notamment le long du mur pignon Est des salles de travail en groupe « à ciel ouvert » qui n'ont pas été remontées et dont l'espace était resté vide. De nouvelles tables et chaises, dans la même gamme que le reste de la salle, ont été achetées pour augmenter le nombre de places disponibles (16 places en plus), avec des lampes individuelles orientables. Les meubles à périodiques dissimulés par les rayonnages ont été disposés au centre du mur pignon tandis que l'espace libéré par leur déplacement accueillait 3 tables hautes individuelles. Des fauteuils déjà présents dans la bibliothèque ont été installés près des périodiques pour une lecture plus détendues. A terme, des cabines acoustiques devraient compléter le mobilier de la salle.

Le projet « Aile Ouest » démarre

Le déménagement de la Contemporaine dans un bâtiment neuf à l'entrée du campus en 2021 a libéré la 4e aile de la Bibliothèque universitaire : l'université a obtenu un financement de 6,5 millions d'euros au Contrat plan Etat-Région 2021-2027 pour la rénovation de la bibliothèque et son ouverture au public. Le projet a véritablement démarré en 2025 après la signature fin 2024 d'une convention entre l'EPAURIF, le MESR et l'université « pour les études préalables relatives à la réhabilitation de la bibliothèque universitaire du campus de Nanterre ». Une équipe projet a été constituée, avec des membres de la gouvernance, de la direction générale des services, de la direction du patrimoine et du SCD, l'EPAURIF étant maître d'ouvrage délégué. Une feuille de route a été établie définissant les missions de l'EPAURIF : analyse de l'existant, établissement d'un schéma directeur immobilier du bâtiment, élaboration du programme architectural avec le bureau d'études d'un programmiste. L'année a permis d'établir les principaux diagnostics (géomètre, audit énergétique, audit patrimonial) et de s'adjoindre un bureau d'études, le cabinet lyonnais Florès, chargé du programme. Une réunion de gouvernance a eu lieu le 6 novembre pour lancer le recueil des besoins et la méthodologie en ateliers « recherche », « formation » et « événementiel », complété en temps utiles par un atelier « espaces –services ».

© Service Technique 050103 (03/04/2025) - 11112 Logiciel pour le patrimoine culturel v14.20	Bibliothèque universitaire Aile Ouest, rez-de-chaussée (W-0) 2-6, allée de la bibliothèque 92001 Nanterre Cedex	Aménagement	
		Plan état existant	
		NOM DU FICHIER DWG cote Aile Est rdc_EXP_Amenagement	
		NOM DU FICHIER PDF cote Aile Est rdc	
		DATE 24/04/2020	INDICE
		ECHELLE 1/200	

Les publics

Fréquentation

Les statistiques de fréquentation de la grande BU en 2025 étant malheureusement en partie estimées en raison d'un dysfonctionnement des compteurs de passage, il est difficile de donner une véritable tendance pour 2025. La fermeture de la BUFR Concours administratifs à partir de juin 2025 a également réduit le périmètre pris en compte. Cependant les chiffres de fréquentation des BUFRs sont, quant à eux, uniformément à la hausse. On peut donc sans doute tabler sur une fréquentation assez équivalente à l'année 2024, le ressenti des agents n'indiquant pas une décroissance, malgré la légère baisse induite par les estimations.

Nombre d'entrées annuelles (BU et bibliothèques d'UFR)

Inscriptions

Le SCD récupérant automatiquement les étudiants inscrits à Nanterre dans son SIGB, la structure du public reflète donc celle des inscriptions à l'université. Les bibliothèques inscrivent cependant « manuellement » trois catégories d'utilisateurs : les enseignants-chercheurs de l'université, les personnels non enseignants et les lecteurs extérieurs à l'université. L'ensemble de ces inscrits augmentent légèrement en 2025 (969, + 5 %) et confirme l'évolution apparue en 2024 : moins d'enseignants-chercheurs mais plus de lecteurs extérieurs (+ 10 %) et des personnels BIATPSS en légère augmentation.

La fréquentation massive des lycéens pendant la période précédant les épreuves du baccalauréat s'est confirmée mais leur accueil, largement anticipé par un groupe de travail, s'est bien mieux déroulé qu'en 2024. Des mesures ont été mises en place pour canaliser les débordements et incivilités : affichage clair des règles dès l'extérieur, renfort d'agents de sécurité, interdiction des trottinettes, procédures en cas de conflits, remise en place du « simple flux » (entrée à l'Est, sortie au Nord), présence quotidienne de la direction et des cadres du service technique tous les jours jusqu'à la fermeture, plages de ronde mobiles...

Le dispositif a fonctionné mais cet accueil n'en reste pas moins une période très lourde pour le personnel comme pour le public universitaire habitué qui a tendance à désertier les lieux.

Les lecteurs actifs et l'usage des collections

Le lectorat actif de l'université est calculé en cumulant les usagers ayant emprunté au moins 1 document physique dans l'année ou (exclusif) ayant consulté au moins 1 ressource en ligne via le reverse proxy. Sur un total de 33648 étudiants (LMD) inscrits à l'UPN, 21848 ont utilisé la documentation, soit 65 %, ce qui représente une légère baisse par rapport à 2024 (68 %).

Étudiants utilisant la documentation par rapport au public potentiel

L'utilisation des ressources documentaires reste donc relativement stable, avec toujours 2/3 (65%) de la communauté étudiante utilisant les ressources documentaires.

- Licences : 59 % des étudiants ont utilisé les ressources documentaires en 2025, ce qui constitue une légère baisse (61,5% en 2024)
- Masters : utilisation en nette baisse, 75 % d'utilisateurs (84% en 2023 et 2024)
- Doctorants : utilisation en légère progression, 88 % (86 % en 2024).

L'usage de la documentation physique continue de décroître (-6%) avec un total de 78476 prêts (hors prêts de matériels).

Usages de la documentation par niveau d'étude

SERVICES

Le nouveau service de prêt de jeux

Dans le cadre de l'amélioration de l'expérience étudiante et des actions pour développer la vie de campus, le SCD est engagé dans une démarche d'offre de nouveaux services. Après le prêt de matériels informatiques (ordinateurs, liseuses, iPads), puis de petits matériels pour faciliter le travail en bibliothèque (casques audio et anti-bruit, chargeurs, souris, calculatrices, etc.), un service de prêt de jeux a été imaginé dès 2024 (note de faisabilité demandée à une élève conservatrice en stage) puis traduit en fiche projet, pour compléter l'offre de jeux sur place disponible à la Maison de l'étudiant et gérée par l'ACA².

Deux collègues du département des services aux publics ont pris la tête d'un groupe projet dont les objectifs étaient de définir les critères de constitution de la collection et tout le circuit de gestion courante de ce fonds avant de concrètement acquérir les jeux et les mobiliers nécessaires à leur communication. Le projet a bénéficié d'un financement de 4200 € pour l'acquisition du meuble et des jeux. La mise à disposition est prévue au mois de février 2026, pour le début du 2e semestre universitaire, et en écho à une exposition sur les jeux de rôles dans la galerie Édouard Albert voisine.

Développement de l'offre de prêt de matériels informatiques

Le SCD disposait jusqu'ici d'une quinzaine d'ordinateurs en prêt à la journée, d'une dizaine d'iPads en prêt à domicile, toujours intégralement empruntés, et de quelques liseuses beaucoup trop anciennes pour être prêtées. Le SCD a acquis 25 nouvelles tablettes iPads et 1 armoire de stockage pour répondre à la demande jamais satisfaite des usagers, ainsi que deux nouvelles liseuses pour tester les besoins du public sur ce support.

Action culturelle

L'Université Paris Nanterre s'engage fortement dans une politique visant à améliorer les conditions d'études et de vie de ses étudiants : cet engagement se traduit en 2025 par l'élaboration de son schéma directeur Vie étudiante (SDVE) et la poursuite du déploiement des actions prévues dans le cadre du projet UNISSON (Université de l'Innovation Sociale et Solidaire de Nanterre < ANR) et dans celui des projets financés par la CVEC (Contribution vie étudiante et de campus). Dans ce contexte de structuration de la politique menée par l'université, le réseau des bibliothèques du SCD Paris Nanterre se positionne depuis plusieurs années à la fois comme un acteur à part entière de cette politique, enrichissant ainsi notamment ses missions liées à l'accueil et la participation aux activités culturelles, mais aussi comme un facilitateur, lieu d'accueil et de communication autour d'actions conçues par d'autres services et enfin comme un grand utilisateur des dispositifs d'emplois étudiants (moniteurs et mentors).

Le SCD a ainsi participé en 2025 aux phases de réflexion puis de relecture des documents préparatoires à la formalisation d'une stratégie vie étudiante. Il a également participé aux activités des commissions coordonnant les projets CVEC et mené à leur terme 8 projets correspondant à une dépense de 73 540,39 euros. Sa mission Vie étudiante est ainsi investie essentiellement via ses dimensions culturelles et d'amélioration du bien-être des étudiants : les actions déployées relèvent de l'aménagement des espaces, de la mise à disposition de ressources matérielles (prêt de matériels, don de livres, etc.) et informationnelles (collections), et du déploiement de services spécifiques. Comme facilitateur, ses actions 2025 sont marquées par l'intensification des liens noués avec des services partenaires, dont le service Accompagnement Parcours Insertion (API), le Centre de coordination pour l'égalité et la non-discrimination (CCEND), le service de l'Action Culturelle et Artistique / Animation du Campus et Associations (ACA²) : les actions ainsi relayées ou accueillies peuvent être des événements de taille, de nature et de formats variés. Le SCD a par exemple accueilli trois villages de l'égalité organisés par le CCEND.

De manière générale, son action est désormais structurée autour d'un temps fort (l'événement « Livres en don », positionné au début du mois d'octobre et accueillant en moyenne 1000 étudiants et étudiantes par session), d'une logique d'amélioration des conditions d'accueil in situ allié à une dynamique de rencontre des étudiants et étudiantes hors BU (intégration de "villages" organisés par d'autres services, valorisations hors les murs, etc.) et de l'enrichissement de la collection dédiée à la Vie étudiante, conçue de manière participative, articulée à un service de prêt d'objets divers et un cycle d'ateliers et d'événements organisés ou accueillis par le SCD. Le lancement d'un service de prêt de jeux a ainsi été préparé tout au long de l'année 2025. Le SCD est aussi à l'origine, avec le service API, des accueils mobiles, liés notamment au dispositif des mentors porté par la Région Île-de-France.

LES BU : UN ACTEUR CULTUREL SUR LES CAMPUS — 2025

octobre - novembre
janvier - avril

2 événements
par semaine
en moyenne

Objectifs

Développer une culture du débat et de l'esprit critique

Valoriser les collections de l'université

Participer au dialogue sciences-société

Principes de programmation

- un public non spécialiste (communauté universitaire, grand public)
- des formes d'action diverses mais aussi spécialisées (culture du débat et de l'esprit)
- Une logique de collaboration, de partenariat et de réseau
- une programmation annuelle
- Trois axes structurants
 - Culture numérique
 - Sciences-société
 - Culture artistique (littératures et cinéma documentaire en particulier)
- 3 agents mobilisés en moyenne par événement

Formats

Expositions

Rencontres débats

Cinéma

Ateliers

Spectacles

Organisation

1 service Action culturelle, vie de campus, dialogue avec la société (4 agent-es)

1 comité stratégique action culturelle et valorisations des collections

4 groupes de programmation

- . Débats de société
- . Littératures
- . Cinéma documentaire
- . Valorisation de la recherche

Quelques chiffres*

- 24 manifestations orales
- 67 séances dans le cadre notamment (dont les ateliers suivis écriture / lecture à voix haute / podcast)
- 3 projections
- 9 expositions physiques accueillies ou coconçues

Budget : 17 751 €

*Les actions comptabilisées sont celles pour lesquelles le SCD prend une part active.

Temps forts

Sous les marronniers, les mots

Nuits de la lecture Les matrimoines : littératures et poésies performées

Prix du roman étudiant France culture

Les cinés du doc'

Exposition Brasília

Débats Discriminations en séries (TV) Les prisons aujourd'hui : quels horizons ?

Ma thèse en 5 minutes

Partenaires

- Ville de Nanterre (Réseau des médiathèques)
- Théâtre des Amandiers
- France Culture
- The Conversation
- Journalistes
- Mois du film documentaire, Festival America, Festival Italissimo, Nuits de la lecture, Printemps des poètes, Fête de la science
- Bibliothèque nationale de France (BnF)

Formation des usagers

Journées nationales des formateurs

La bibliothèque universitaire a accueilli les 30 et 31 janvier 2025, sur 3 sites du campus, les 10es Journées nationales des Formateurs (JNF) co-organisées avec l'ADBU. 280 bibliothécaires venus de toute la France se sont retrouvés à Nanterre pour échanger sur le thème « Décrypter les mécanismes d'apprentissage : quels enjeux pour la formation des usagers des bibliothèques ? ». Un nouveau format a été inauguré à cette occasion : ouverture par une conférence plénière dès la matinée du premier jour (Hippolyte Gros), conférence de clôture (André Tricot), visites pendant la dernière après-midi. Les congressistes ont pu travailler au sein de 39 ateliers sur des sujets aussi divers que « Elaguer pour faire fleurir : de l'éco-anxiété de l'étudiant à l'éco-cocooning du formateur » ou « Anki, le logiciel open source qui permet de tout apprendre » ou encore « Nanterre Blade Runner : les IA peuvent-elles nous aider à apprendre ? ».

En amont, 11 groupes de travail ont été constitués pour préparer l'événement, près d'un an à l'avance pour le programme et 7 mois à l'avance pour l'organisation : amphithéâtres, vestiaire, badges, budget, traiteur, ateliers, etc. Plus d'une cinquantaine de collègues du SCD ont participé à ces groupes ou se sont portés volontaires pour apporter leur aide pendant les journées...

Les 145 congressistes qui ont répondu à l'enquête de satisfaction ont plébiscité l'ensemble de l'organisation et l'intérêt du contenu avec des retours « excellents » ou « bien » à plus de 90 %. Côté SCD, les 35 collègues qui ont répondu au questionnaire d'évaluation ont apprécié les ateliers qu'ils ont suivis et pour ceux qui étaient membres d'un groupe de travail, ils sont prêts à participer pour la plupart à un autre événement, dans l'organisation et/ou le jour J.

Conférence de clôture des JNF 2025

Activités du service

Le service formation s'est encore renforcé en 2025 avec l'arrivée en septembre d'un troisième bibliothécaire assistant spécialisé chargé de formation et le « retour » des formations des licence 1 en droit.

Cette nouvelle configuration a entraîné une réorganisation importante du fonctionnement du service et un travail de fond sur les outils de travail et les statistiques produites, ce qui induit une rupture dans la chaîne comparative de l'activité. Les formations des L1, composées en général d'une visite de la grande BU et d'une initiation à la recherche documentaire, étaient comptées comme 2 séances distinctes jusqu'ici : ce format couvrant 95% des formations données, il a été décidé de les grouper, ce qui a mécaniquement réduit le nombre de séances et d'étudiants formés. Malgré ce nouveau mode de calcul, le nombre de séances a augmenté, ce qui donne une idée de l'activité du service.

En 2025, 4816 étudiants (hors amphithéâtres de rentrée) ont été formés, pour un total de 420 sessions de formation, délivrées par 54 formateurs (BU et BUFRs). Les étudiants de licence représentent toujours la majorité des étudiants formés (55 %) mais les formations de master se développent (22 %) ainsi que celles à destination des doctorants (11%). Les plus importantes cohortes étaient issues des diplômes de psychologie, de langues et de STAPS. L'UFR Droit et science politique a sollicité le SCD pour former en 5 jours en janvier 2026 l'ensemble des étudiants juristes de licence 1, soit 65 séances : la préparation de cette formation a demandé en amont d'élaborer un format spécifique, une importante logistique (salles et plannings), la formation de nombreux formateurs.

Par ailleurs, une WebTV a été ouverte en décembre pour le SCD, ouvrant de nouvelles perspectives pour la formation.

LA FORMATION DES USAGERS

Nos formations...

...en 3 formules

Visites de la BU

Outils documentaires

Découverte des ressources

Recherche documentaire

Synthèse visuelle

Réseau BU et bibliothèques d'UFR

Focus BU

L'animation de nos formations

Nombre de séances par type de formation

La répartition des étudiant-es formé-es par niveau d'étude

Les disciplines les plus représentées

Les chiffres-clés

* Hors présentations en amphithéâtre

* Lycéen, collégiens

Accompagnement à la recherche

Les thèses et mémoires

En 2025, la responsable des thèses a conçu et co-animé, avec le responsable des soutenances de la Direction de la Recherche, deux webinaires d'information sur les soutenances et les choix relatifs à la diffusion de leurs thèses à destination des doctorants. Ces webinaires ont remporté un grand succès (plus de 100 participants à chaque fois).

Le dispositif « **Expériences de thèse** », au cours duquel des doctorants présentent leurs travaux à un public non-spécialiste, a été délocalisé en février pour une session à la bibliothèque municipale de Nanterre sous la forme « **Ma thèse en 5 min** » qui a rencontré beaucoup de succès. Au cours de la Fête de la Science en octobre, le dispositif a également été adapté pour des collégiens de la ville de Nanterre lors d'une session organisée le jeudi, en plus de la session « grand public » du samedi.

Si le projet de création d'une base de **mémoires** propre à Nanterre a été suspendu, le dépôt des mémoires dans la base nationale DUMAS a continué de prendre de l'ampleur avec des dépôts rétrospectifs, notamment en droit, et 47 nouveaux mémoires pour 2025.

Côté collections papier, un état des lieux des **collections de HDR** conservées à la bibliothèque a été effectué, ainsi qu'un chantier de mise en boîte afin d'améliorer leur conservation.

Administration et alimentation du portail HAL de l'université

Après le pic de dépôts en 2023-2024 lié à l'évaluation HCERES, le nombre de dépôts est revenu au niveau pré-évaluation, ce qui signifie qu'il faut redoubler d'effort pour encourager les dépôts au fil de l'eau.

Évolution des dépôts par an

Les consultations et les téléchargements ont de leur côté explosé en 2025, en raison du moissonnage de HAL par des robots IA.

Évolution des consultations et des téléchargements

L'année 2025 a été marquée par la prise en charge anticipée en local de la validation technique des dépôts dans HAL, précédemment effectuée de manière centralisée par le CCSD et l'Inist.

Le travail sur HAL en 2025 a également porté sur l'amélioration de la curation des dépôts dans HAL, grâce à l'établissement d'un réseau de 5 référents recherche au sein du SCD.

Publications

En 2025, le SCD a à nouveau conduit l'enquête APC pour l'Université Paris Nanterre, dont le volume reste pour l'instant maîtrisé (8 APC en 2025 pour un montant de 19 129€), et poursuivi ses interventions de sensibilisation dans les laboratoires. Le SCD valide la prise en charge des APC pour l'Université Paris Nanterre dans le cadre de l'accord Elsevier (2024-2027).

Le SCD participe à soutenir les revues du campus de Nanterre en modèle économique diamant (sans frais pour l'auteur et le lecteur). Le SCD participe également au projet Mosar (Modèle ouvert de soutien et d'accompagnement des revues), lauréat du 4e appel à projets du Fonds national pour la science ouverte (FNSO), qui vise à développer le modèle de « clinique éditoriale », service d'accompagnement aux revues.

SERVICES À LA RECHERCHE

Thèses et mémoires

● 182 thèses déposées

66% en accès libre

● 220 participants aux webinaires « soutenance »

● 80 mémoires de master mis en ligne

Atelier de la donnée de Nanterre

Formations

96% de satisfaction
15 inscrits au Parcours QUADOR

Accueil

Accueil de 20 demandeurs

Accompagnement

9 permanences organisées
14 projets accompagnés

Portail HAL Paris Nanterre

91 702 documents dont 22 067 en texte intégral

3 356 673 téléchargements

5 référents recherche

9 sessions de formation "Déposer dans HAL"

Évènements

240 participations à l'OA week 2025

Préparation des journées CasuHAL 2026

Publications

Enquête APC : 8 APC pour 19 129€
4 revues diamant accompagnées

Soutien aux infrastructures de science ouverte

Le SCD entre dans la gouvernance d'infrastructures stratégiques

Le SCD gère un budget dédié au soutien d'infrastructures sélectionnées

Données

L'atelier de la donnée ADN a poursuivi sa structuration et le développement de ses activités. ADN a lancé ses permanences mensuelles, qui se déplacent dans les différents bâtiments de l'université (9 permanences et 14 projets accompagnés).

Côté formations, ADN a lancé le parcours QUADOR (Qualité des données de recherche), composé d'un cours général et de 4 ateliers, à destination des doctorants. En fin de parcours, ceux-ci présentent le plan de gestion de données de leur thèse lors d'une journée de restitution.

ADN participe également à la préparation de l'enseignement "Culture de la donnée", cours qui sera suivi par l'ensemble des étudiants de L3 à partir de la rentrée de septembre 2026.

L'atelier de la donnée, en partenariat avec la Direction de la recherche et des études doctorales (DRED), la MSH Mondes et l'alliance EDUC a également organisé l'Open Access Week en novembre 2025 sur le thème «Les productions scientifiques à l'heure de l'IA et de la désinformation» (240 participations).

Réseaux et science ouverte

Le SCD fait partie de l'Open Science Expert Group de l'alliance européenne EDUC et propose des formations pour les jeunes chercheurs des universités de l'alliance.

Il participe par ailleurs à de nombreux réseaux nationaux, européens et internationaux : la directrice du SCD a été élue en 2025 au Comex DataCite France, elle est membre des assemblées générales d'EOSC, d'OPERAS, de la RDA-alliance et conduit des expertises pour le FNSO. Elle est référente pour le réseau Science ouverte de France Universités. Elle est membre des boards des réseaux européens LIBER (bibliothèques de recherche) et SPARC-Europe, ainsi que du steering Committee du TG "Libraries and Open Science" de FOREU4ALL. La responsable du SAR est membre de la Commission Recherche de l'ADBU, du Comex Orcid France et représente l'université à l'assemblée des partenaires de HAL. La responsable d'ADN participe pour 0,2 ETP aux centres de compétences de Recherche Data Gouv. Plusieurs membres du SCD participent également aux GT OSMI Open Science Monitoring Initiative de l'Unesco. L'administratrice HAL est membre du bureau du club utilisateur CasuHAL.

Communication

Stratégie du SCD

L'année 2025 a été marquée par le lancement de la réflexion sur la stratégie du SCD à horizon 2030. Ce projet conçu de manière participative se poursuivra en 2026. Il s'articule autour d'une thématique forte, celle des « accueils ».

La première étape a consisté à définir, avec les membres du comité de pilotage (COPIL, composé des personnels d'encadrement), les contours d'une telle stratégie. Dans un deuxième temps, l'ensemble des équipes a travaillé sur les spécificités de l'identité du SCD Paris Nanterre puis chacune, sur l'identité propre à son service. Cette première démarche a ainsi permis de faire connaître le projet, d'en expliquer les enjeux et d'impulser des méthodes de travail participatives auprès de l'ensemble des collègues, quels que soient leur catégorie et leur corps. L'année 2026 sera consacrée au travail de fond sur les axes de réflexion identifiés avec un groupe de 36 collègues volontaires.

La communication interne

La communication interne n'a pas connu de grande évolution en 2025 mais son fonctionnement a été perfectionné : 35 lettres d'information hebdomadaires ont été mises en ligne, avec intégration systématiques des calendriers de formations internes. Les comptes rendus de copil sont régulièrement publiés sur l'intranet dans la semaine suivant la réunion. 26 bulletins de veille y ont également été diffusés, avec une importante innovation : la création d'une bibliothèque Zotero partagée, permettant d'indexer les articles pour les retrouver facilement. Le passage aux « google groups » a également été l'occasion de réviser les listes de diffusion et permet de suivre et de gérer à plusieurs les messages envoyés sur ces listes.

Communication en direction des publics

Comme en 2024, la communication du SCD concerne essentiellement l'information sur site (BU mais aussi BUFRRs) et sur le web, la création d'affiches pour l'action culturelle et la vie de campus et la présence sur les réseaux sociaux ; elle se déploie également lors des événements organisés par l'université ou directement par le SCD : JPO, enquête de satisfaction du SCD, « villages » des nouveaux personnels et d'hiver, crémaillère des étudiants, braderie « Livres en don ». Pour améliorer la visibilité du SCD sur ce type d'événement, le SCD a fait réaliser deux kakémonos déroulables qui permettent d'être immédiatement identifié par le public sur les stands.

La présence du SCD sur les réseaux sociaux (Facebook, Youtube, Instagram) a été renforcée, notamment sur Instagram (4482 abonnés). Le compte X du SCD a été fermé et un compte Bluesky ouvert, mais pour l'instant sans investissement véritable. Sur Instagram, le service a réalisé 5 posts pérennes, un réel (en collaboration avec EDUC), un carrousel de photographies de la BU et de nombreuses stories dont certaines ont atteint jusqu'à 24117 vues. Sont envisagés pour l'année prochaine la rédaction d'une charte éditoriale afin de cadrer les publications et la réactivation du comité média-sociaux.

Le déploiement de Matomo, outil de web analytique, a enfin permis de récupérer des statistiques d'usage du site : 135225 visites / 205441 pages vues ont été dénombrées. L'outil Libcal de l'éditeur Springshare a également été implémenté pour permettre les inscriptions aux ateliers et formations et leur suivi (gestion des réponses, des listes d'attente, etc.).

Outre la création de 3 affiches originales (débat sur les discriminations, atelier des siestes littéraires et bar à podcasts « sous les marronniers »), le SCD a développé le support des marque-pages, jusqu'ici utilisés exclusivement pour présenter la recherche documentaire, dans un format assez austère. Des marque-pages mensuels, graphiques et colorés, ont été créés pour la valorisation des collections ou des événements, par exemple le mois de l'égalité, et ont rencontré un franc succès auprès du public. Côté goodies, un gobelet réutilisable et un magnifique éventail ont été créés par la graphiste du SCD, commandés fin 2025 et offerts aux étudiants lors de la tenue des stands.

Marque-pages mensuels

Affiche action culturelle

Eventail

Kakémono BU

Affiche action culturelle

COLLECTIONS

LES COLLECTIONS ET LEURS USAGES (SCD)

Physiques

Numériques

Budget

Usages (prêt)

Usages (vues ou téléchargements)

La réinformatisation : c'est parti !

Suite à l'obtention du financement de la réinformatisation du SIGB du SCD et de La Contemporaine en septembre 2024 (Aleph de la société Ex-Libris depuis 22 ans), le département du service d'informatique documentaire s'est mis en ordre de marche pour organiser les remontées des besoins et l'appel d'offres pour changer de SIGB : formation d'une équipe projet en collaboration avec La Contemporaine et la Direction des ressources informatiques, groupes de travail par modules (circulation, périodiques, acquisitions, migration des données, bibliothèques intégrées et associées), rédaction du cahier des charges et du cadre de réponse, dépouillement des offres et choix du prestataire. La notification du marché a eu lieu début septembre 2025, le prestataire retenu étant la société BibLibre avec le logiciel libre Koha, en mode hébergé.

Le travail sur la migration des données s'est engagé dès les premiers échanges entre les chefs de projet respectifs (Biblibre / SCD / LC). La première étape a consisté à mettre en place un outil de ticketing et les bases de pré-production pour commencer les tests de migration, à former l'équipe projet aux différents modules et à écrire les spécifications, ce qui a permis de réaliser la première itération fin décembre 2025. En parallèle, des ateliers ont été lancés pour créer les passerelles et imports de données nécessaires au bon fonctionnement du système (ABES, scolarité, DRH, Ex-Libris-Clarivate pour le portail, DRI pour l'authentification et les extractions, etc.).

Le nouvel outil devrait être opérationnel et les utilisateurs formés au cours du 1er semestre 2026.

Retour des collections de la BUFR Concours administratifs sur le campus Nanterre

Le retour de l'IPAG sur le campus de Nanterre, repoussé de nombreuses fois dans l'attente de l'achèvement du bâtiment Marguerite Thibert, a finalement été décidé pour la rentrée 2025-2026. Ce nouveau bâtiment étant situé à 100 m de la grande BU et d'une capacité limitée, il avait été acté dès l'origine que la BUFR ne serait pas réinstallée et que ses collections seraient intégrées à celle de la BU. Les deux collègues en poste au « PULV » (pôle universitaire Léonard de Vinci) ont passé la plus grande partie de l'année à préparer les collections pour leur déménagement et leur insertion rapide dans les fonds de la grande BU : dédoublement, échanges de listes avec les acquéreurs concernés, désherbage des collections, alignement des plans de classement et recotation des exemplaires ayant une cote différente de celle de la BU, choix des périodiques à conserver et transfert des abonnements... Le déménagement organisé avec la DALOE s'est déroulé sans anicroche fin juin 2025 et la plupart des collections ont pu être intégrées dès l'été ou peu après la rentrée. Les fonds issus du PULV ont alimenté en particulier le fonds Métiers concours installé à l'accueil Est tout début 2026.

La mise à jour du plan de développement des collections

La reprise de la coordination des plans de développement des collections (après une interruption de six ans) a été menée en collaboration avec les responsables des secteurs dans les départements thématiques et dans les BUFR.

La trame de base de rédaction des PDC a été revue de façon à affiner l'analyse des collections et de leurs usages et à intégrer davantage les ressources électroniques. Ce travail s'inscrit dans une réflexion plus globale sur la politique d'acquisition des différentes ressources constitutives d'un fonds. Elle a été présentée et validée par le groupe des « acteurs de la documentation ».

Le département de la politique documentaire a travaillé en étroite collaboration avec le département d'informatique documentaire pour préparer la production des indicateurs, puis a renseigné les données chiffrées de la trame pour les 30 secteurs de la BU (janvier-mars 2025). La trame et les objectifs des PDC ont été présentés aux chargés de collections lors de réunions d'acquéreurs (BU et BUFRs intégrées et associées). Le calendrier de rédaction des PDC s'est étalé de mars à la fin de l'année 2025.

L'accompagnement des acquéreurs à la rédaction de leur PDC a été assuré par un référent désigné par département thématique et la responsable du département de la politique documentaire.

Une réunion de bilan s'est tenue pour faire le point sur les améliorations à apporter à la trame et aux données statistiques.

Avec la rédaction des plans de développement des collections, les chargés de collection ont formalisé dans un document de cadrage leur politique d'acquisition, de désherbage et de gestion des fonds. Ces PDC se veulent pratiques et évolutifs pour répondre au mieux aux besoins des publics, identifier les évolutions thématiques, développer la coordination entre la BU et les BUFRs et optimiser les acquisitions.

Transfert du 6e étage des magasins de la tour à la Contemporaine

La Contemporaine stocke ses collections de documents imprimés dans la tour Albert, alors que ses autres collections, archives et musée, ont été transférées dans le nouveau bâtiment construit à l'entrée du campus. Ces magasins arrivant à saturation, il a été convenu entre les 2 précédentes directrices que le SCD céderait à la Contemporaine le 6e étage de la tour. La situation s'étant rapidement dégradée pour La Contemporaine, le département de la Politique documentaire a été chargé de la coordination du chantier de cession du 6e étage. Celle-ci s'inscrit dans un calendrier de 5 ans (2025-2030) avec la mise en place d'un plan de désherbage pour les collections de la BU, le magasin du 6e étage étant plein à 80 %.

En juillet 2025, un plan de déplacement par étape a été élaboré, en lien avec le désherbage des périodiques commencé en 2022 et l'établissement d'une cohérence intellectuelle des collections par département thématique pour la réimplantation des collections.

Les collections du département des Sciences humaines et sociales ont été choisies pour constituer la première étape du transfert. Leur volumétrie permet en effet de rassembler la totalité des secteurs sur un étage des magasins comprenant déjà des collections du département (7e étage bis).

Les départements des SHS et de la Politique documentaire, ainsi que le service Technique de la BU, ont travaillé en étroite collaboration sur l'organisation et la préparation du chantier : métrage des collections et des espaces, retablage des meubles de stockage du 7e étage bis, plan d'implantation des collections, désherbage de la cote S-Philosophie (finalisé) et recotation de la cote S-Psychologie. La première phase du chantier a permis de libérer 483 ml du 6e étage et à la fin de l'année, 12 doubles-épis supplémentaires (environ 829 ml) ont été vidés.

La seconde phase du chantier est planifiée pour 2026 avec le transfert des collections de SHS concernant les cotes S, SA et SB à partir du mois de janvier 2026 puis le transfert des collections de monographies de droit-économie au 6e étage bis à côté des périodiques couvrant les mêmes thématiques. L'objectif à court terme est de libérer plus de la moitié de l'espace du 6e étage pour le premier semestre 2026 afin de « donner de l'air » à La Contemporaine.

Par la suite, il s'agira de travailler à plus long terme en concertation avec les différents acteurs à la définition d'une méthode et d'un calendrier de réalisation permettant :

- l'implantation raisonnée des collections, soit une répartition par "étage thématique"
- la poursuite du désherbage des monographies et des périodiques
- l'optimisation des mouvements des collections par les équipes de la bibliothèque.

Prise de vue des magasins de la grande BU

MOYENS

Personnels

Effectifs

Avec un effectif de 104 agents issus des 3 filières de la fonction publique d'État, le SCD bénéficie de compétences professionnelles et techniques rarement réunies, assises sur 98 postes budgétaires pérennes :

- **Filière bibliothèque :**
76 postes (20 cat. A, 31 cat. B, 25 cat. C)
- **Filière ITRF :**
20 postes (8 cat. A, 4 cat. B, 8 cat. C)
- **Filière AENES :**
2 postes (1 cat. A, 1 cat. B)

SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION

La formation continue des personnels

Après le recrutement en février d'un plombier (ATRF) et d'un chef d'exploitation, de maintenance et de logistique (ASI) pour le service technique puis en avril l'arrivée d'une chargée de mission services aux publics et formation continue (conservateur des bibliothèques) au département des services aux publics, 8 nouveaux agents ont intégré le SCD à la rentrée (contractuels, titulaires et fonctionnaires stagiaires). Les deux collègues revenues à la grande BU après la fermeture de la BUFR du PULV ont été redéployées sur de nouvelles fonctions, l'une, BIBAS, au service d'accompagnement à la recherche sur des fonctions de validation technique sur HAL et l'autre, magasinière, au département des services aux publics, dans le service de l'accueil et des prêts.

Les ETPT sont en légère hausse (92,2 contre 90,3 en 2024) ; au 31 décembre 1 seul poste était vacant. Le recours à des agents contractuels a légèrement baissé en 2025 (18% des agents alors qu'ils étaient 22% en 2024).

En 2025, le SCD a employé 48 moniteurs étudiants (contre 47 en 2024) pour un total de 5699,55 heures, représentant 3,55 ETPT. Le SCD a, pour la troisième année consécutive, bénéficié de plusieurs contrats de mentorat financés par la région Île-de-France (BU et BUFRs intégrées et associées).

Le télétravail au SCD est en légère hausse en 2025 avec 49 agents bénéficiant du dispositif (contre 43 agents en 2024) et une augmentation du nombre d'agents bénéficiant d'un aménagement de travail à domicile (7 en 2025, 5 en 2024).

En ce qui concerne les carrières, le SCD a connu une année faste avec cinq promotions. Trois agents ont été promus par tableau d'avancement (un agent promu magasinier principal de première classe, un, BIBAS classe supérieure et un agent promu technicien de classe supérieure). Deux agents ont été promus par réussite à l'examen professionnel (un agent promu BIBAS classe exceptionnelle et un agent promu bibliothécaire hors classe).

Les statistiques de la formation continue ont encore progressé en 2025, atteignant 3987 heures de formation pour 104 stagiaires, soit une moyenne de 6,4 jours de formation par agent (3,6 jours en 2024). Cette augmentation importante s'explique en partie par une collecte accrue des statistiques (webinaires, formations dans les services, etc.) et par des formations impliquant un grand nombre d'agents comme la formation « Accueil(s) » dispensée en « intra » à l'ensemble des collègues participant au service public mais elle rend bien compte de l'effort soutenu du service dans ce domaine.

Environ 180h de formation ont été dispensées en interne aux collègues nouvellement arrivés début septembre : accueil, présentation des différents services et de l'environnement de travail, maîtrise des procédures et des outils nécessaires pour assurer leur prise de poste. Cela concerne également les moniteurs étudiants qui font l'objet d'un programme de formation dédié.

D'autres temps forts ont rythmé cette année. Certaines formations ont concerné l'ensemble des personnels : c'est le cas de la journée dédiée à l'accueil des publics à la BU en mars dont le contenu a été construit sur mesure avec le prestataire Dialogance pour les agents concernés, ou encore des temps de formation spécifiques dégagés pour les collègues de la grande BU à la (re)formation « Guide d'évacuation » assurée par le responsable du Pôle technique du bâtiment, et à la sensibilisation à la cybersécurité par l'administrateur des systèmes d'information du SCD.

D'une manière générale, de nombreuses formations relevant du domaine Hygiène et sécurité ont pu être dispensées, expliquant leur forte augmentation cette année (« Gestes et postures » en collaboration avec l'ergonome de l'Université, « Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement » via la DALOE, mais aussi renouvellement des diverses habilitations du personnel du Pôle technique).

En interne, les formations au catalogage ont permis aux agents de monter en compétences, tout comme celles dédiées à la curation de données (portail HAL notamment), reflétant la diversification des missions des chargés de collections. Le développement des formations assurées auprès des étudiants en grandes cohortes (L1 droit) a également été l'occasion d'organiser des sessions de formation de formateurs permettant de construire un référentiel partagé de compétences. Les formations en bureautique, notamment Excel, mais aussi plus généralement d'adaptation aux outils de travail quotidien (suite Google) restent également très demandées.

L'accompagnement des collègues souhaitant évoluer dans leur carrière, en particulier via les concours, reste important (recours aux formations spécialisées proposées par Médiadix, organisation d'oraux blancs complémentaires). La poursuite des visites des bibliothèques composant le SCD, adjointes à la découverte d'établissements extérieurs, sert les candidats ; en outre, elle favorise la connaissance d'un vaste milieu professionnel en réseau, et nourrit la réflexion dans le cadre de la rénovation de l'aile Ouest du bâtiment de la grande BU.

En regard, le SCD continue par ailleurs d'accueillir plusieurs stagiaires aux profils variés tout au long de l'année (stagiaires « métiers », stages de découverte offerts aux étudiants).

LA FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL EN 2025

Les organismes formateurs

Les formations par domaines

Les chiffres-clés

Sur le plan organisationnel, l'arrivée en avril d'une chargée de mission endossant le rôle de correspondante formation a permis d'initier un nouveau circuit de prise en charge des demandes de formations individuelles et d'organisation des formations collectives au sein du SCD. Il en résulte une collecte plus fine des données ainsi qu'une refonte du catalogue interne des formations du SCD plus ajusté aux besoins des agents, se positionnant en complément de l'offre de l'UPN et des organismes de formations spécialisés (CRFCB, URFIST).

Budget

En 2025, les ressources du SCD (BU et BUFR intégrées) ont baissé de -13,44%, avec un total de 1 547 730 € ouverts au budget sur l'année 2025. Cette réduction des ressources s'explique par :

- une baisse des droits d'inscription en formation initiale reversés au SCD ;
- l'inscription au budget 2024 du SCD du fonds d'amorçage du Fonds national pour la science ouverte (168000 € pour financer un poste sur 2 ans) qui a entièrement été encaissé en 2024.

La masse salariale (vacations comprises), quant à elle, a augmenté de 5,59 % et représente une dépense de 6 217 291,54 €. Cette hausse peut s'expliquer notamment par l'ensemble des mesures salariales non compensées ou le glissement-vieillesse-technicité.

Recettes du SCD en 2025

TOTAL : 1 547 730€

Les dépenses de documentation, comprenant les ressources électroniques, ont baissé de -7,25% par rapport à 2024 (- 80 144 €). Dans un contexte budgétaire contraint, la part des dépenses documentaires dans les dépenses totales du SCD a toutefois augmenté entre 2024 et 2025 (71% contre 61% en 2024). La dépense par étudiant stagne à 42 € comme en 2024.

Ventilation des dépenses du SCD en 2025 sans la CVEC (AE)

Depuis 2022, l'université, par l'intermédiaire du SCD, s'est engagée dans le soutien des infrastructures de science ouverte (éotp IRSO). L'effort a été amplifié en 2025 avec une dépense s'élevant à 64666 € (61863 € en 2024), toujours selon les axes de la Charte science ouverte de l'Université Paris Nanterre. En 2025, ont par exemple été soutenus : HAL, CrossRef, DOAB, DOAJ, EOSC, European Diamond Capacity Hub, LIBER, Mir@bel, Open Policy Finder, OpenAlex, OPERAS, ORCID, PKP, RDA - Research data alliance Foundation, Software Heritage, SPARC Europe, Episciences, Open book Collective, Open book publishers, Open library humanities et Peer community in.

Le financement apporté par la CVEC s'est élevé à 75 653 € (86 095 € en 2024), soit une baisse de 12 %, attribués pour 8 projets :

- Développement et valorisation de la collection Vie étudiante (enrichissement des trois dimensions de la collection – narrative, réflexive, pratique ; actions de communication complémentaires visant à favoriser la participation des étudiants à la constitution et à la valorisation du fonds) ;
- Valorisation de l'espace Métiers-Concours visant à favoriser la réussite et l'insertion professionnelle des étudiants (relocalisation de l'espace vers l'Accueil Est de la Bibliothèque Universitaire) ;
- Financement de la saison culturelle 2025 (création artistique : cinéma anthropologique et documentaire, littératures ; culture numérique ; science et société : débats, valorisation de la recherche, etc.)
- Equipement en cadres de la Galerie Édouard Albert (Accueil Est de la BU) ;
- Achat de sacs en tissu distribués dans le cadre de l'opération Livres en dons et d'autres stands ;
- Lancement du prêt de jeux à domicile comme première partie du dispositif plus global de prêts d'objets (achats de jeux, d'une balance de haute précision, de mobilier de présentation) ;

- Achat de matériel informatique pouvant être prêtés (liseuses, tablettes, petit matériel informatique) ;
- Achat de stations de garage pour trottinettes électriques.

Le SCD a également bénéficié d'un financement de 32 132 € du projet UNISSON (Université de l'Innovation Sociale et Solidaire de Nanterre) contre 14107 € en 2024, somme qui a permis d'acquérir :

- L'exposition Critikit d'Universcience, support de futurs ateliers sur l'esprit critique et l'éducation à la lutte contre la désinformation
- 24 ordinateurs et 2 armoires de stockage et de rechargement pour équiper les 2 salles de formation situées au sous-sol des ailes Est et Nord
- un complément de stylets pour les Ipads permettant une utilisation interactive et mobile des tablettes pour la formation des étudiants à la recherche documentaire.

Enfin, le SCD a dépensé en 2025 une partie du financement apporté par le FNSO pour les actions de l'atelier de la donnée (ADN). Les dépenses afférentes représentent 46 770 €.

Dépenses fléchées consommées en 2025

Le taux d'exécution du budget 2025 du SCD dépasse, pour chacune des typologies de dépenses, les 99 %. Les engagements financiers des bibliothèques, notamment en ce qui concerne la documentation électronique et les abonnements aux revues, doivent être confirmés en année n-1 aux fournisseurs pour éviter toute rupture. De plus, les trajectoires budgétaires sont définies pour l'année, avec un suivi précis, ce qui permet d'atteindre des taux d'exécution élevés en fin d'année.

Pour poursuivre...

L'année 2025 ouvre les perspectives d'évolution de 2026 : une nouvelle page se tourne pour le réseau des bibliothèques du SCD de l'université Paris Nanterre. L'établissement devra intégrer les contraintes budgétaires à son projet de service, ce qui impliquera de resserrer les priorités, de mener à bien le renouvellement du système d'informatique documentaire du réseau et des bibliothèques partenaires, mais aussi de poursuivre la dynamique de concertation avec d'autres bibliothèques françaises et européennes, les consortiums et les réseaux documentaires de numérisation, achats électroniques, d'acquisition et conservation concertées pour les monographies, les périodiques, les ressources audiovisuelles. Les collaborations se poursuivront également avec les infrastructures de signalement et de diffusion des publications, des données et des résultats de la recherche, afin de faciliter l'accès libre et ouvert aux productions des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. En 2026, le SCD s'impliquera également dans le volet de développement des compétences informationnelles et de l'esprit critique dans le cadre de la nouvelle vague d'accréditation des maquettes d'enseignement L-M-D, dans la ligne et la philosophie des activités déjà engagées par ses services au sein d'UNISSON, notamment. Nous espérons également proposer un agenda culturel et de débats d'actualité toujours aussi vivants et variés, avec une ouverture vers le territoire et la lecture publique, mais aussi une exploration des enjeux, des littératies et des communs liés aux évolutions des univers numériques..

À bientôt à la bibliothèque !

**Cécile Swiatek Cassafières,
Directrice du SCD de l'Université Paris Nanterre**

Bibliothèque Universtaire Paris Nanterre

2 allée de la bibliothèque

92000 Nanterre

01 40 91 72 02

-

bu.parisnanterre.fr

bunanterre

**Bibliothèque universitaire
Paris Nanterre**

**Bibliothèque universitaire
Paris Nanterre**